

**Wyślepkowate (Conopidae), lwinkowate (Stratiomyidae),
bzygowate (Syrphidae) i pośniadkowate (Xylomyidae) (Diptera)
okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska)**

**Thick-headed flies (Conopidae), soldier flies (Stratiomyidae),
hoverflies (Syrphidae) and wood soldier flies (Xylomyidae)
(Diptera) from the Pleszew area
(Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland)**

DOI: 10.5281/zenodo.10391320

PAWEŁ TRZCIŃSKI¹ ,
PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW^{3*}

¹ Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, e-mail: p.trzcinski@iorpib.poznan.pl

² Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków, email: lukasz@insects.pl

³ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, email: grusleon@gmail.com
*autor korespondencyjny

⁴ Piła 18, 63-313 Chocz, email: emar52@op.pl

⁵ ul. Norwida 9, 84-240 Reda, email: robert@insects.pl

ABSTRACT. During numerous entomological surveys in the years 2006-2023 in Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland), flies from four families: Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae and Xylomyidae were collected and photographed. The material consists of approximately 1,800 individuals and is kept in the authors' collections. It includes 11 species of thick-headed flies (Conopidae), 17 species of soldier flies (Stratiomyidae), 150 species of hoverflies (Syrphidae) and 2 species of wood soldier flies (Xylomyidae). There were 16 species listed in the "Red List of Threatened Animals in Poland" and 30 species reported for the first time from Wielkopolsko-Kujawska Lowland. The most interesting findings are: *Eupachygaster tarsalis* (Stratiomyidae), *Mallota fuciformis*, *Myolepta obscura*, *Neocnemodon brevidens*, *Pocota personata*, *Xanthogramma laetum* (Syrphidae) and *Xylomya maculata* (Xylomyidae).

KEY WORDS. Diptera, new records, faunistics, thick-headed flies, soldier flies, hoverflies, wood soldier flies

WSTĘP

Pomimo dużej powierzchni i zróżnicowanych środowisk występujących na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, poznanie w tej krainie muchówek (Diptera) obejmujących wysiępkowate (Conopidae), lwinkowate (Stratiomyidae), bzygowate (Syrphidae) i pośniadkowate (Xylomyidae) było zawsze bardzo słabe. Pomijając XIX-wieczne prace Hermanna Loewa spod Poznania i pracę Banaszaka (1988) o bzygowatych leśnego zakładu doświadczalnego Murowana Goślina, to dopiero niedawna aktywność entomologów, głównie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doprowadziła do lepszego poznania kilku obszarów w tym regionie: Wielkopolskiego Parku Narodowego (Trzcіński & Sienkiewicz 2006, Trzcіński 2007, 2008b) oraz innych obiektów w Poznaniu i okolicy (Trzcіński & Wilkaniec 2005, Trzcіński 2008a, 2011, 2016, Trzcіński et al. 2006, 2014, 2016, Trzcіński & Piekarska-Boniecka 2012, 2013, Hurej et al. 2015, Skitek 2015, Żóralski & Trzcіński 2015, Pustkowiak et al. 2017, Mielczarek et al. 2019, Chmielewski & Żóralski 2020, Pacuk 2020, Żóralski et al. 2022). Dotychczas dla rejonu Pleszewa tylko w trzech pracach można było znaleźć informacje o Syrphidae: (Soszyński et al. 2013, Mielczarek et al. 2016, Żurawlew et al. 2016) i dotyczyły one gatunków: *Dasysyrphus neovenustus* Soszyński et Mielczarek, 2013, *Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763), *Pocota personata* (Harris, 1780).

TEREN BADAŃ

Znajdujący się w południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, powiat pleszewski (713,07 km²), wchodzi w skład dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej, a jego krajobraz ukształtowało zlodowacenie środkowopolskie (Solon et al. 2018). Dominują tu użytki rolne, które zajmują około 75% jego powierzchni. Większe powierzchnie łąk i turzycowisk zachowały się w dolinach rzek, z których najdłuższe są: Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna i Giszka. Największym akwenem jest zbiornik zaporowy w Gołuchowie (51,5 ha), umiejscowiony na rzece Ciemnej. Kilkadziesiąt torfowisk z dużym udziałem mchów torfowców *Sphagnum* spp., występuje pośród rozległych borów sosnowych, które znajdują się w większości na terenie gmin Gizałki i Chocz. Lasy mieszane z dominującym dębem szypułkowym *Quercus robur*, występują w okolicach Taczanowa i Gołuchowa. Na omawianym obszarze znajduje się ponad 50 parków podworskich, a także trzy obszary Natura 2000: Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, Glinianki w Lenartowicach PLH300048 i Puszcza Pyzdrska PLH3000060 (Żurawlew 2014, 2018, Żurawlew et al. 2021).

MATERIAŁ I METODY

Materiał badawczy zebrano podczas licznych badań entomologicznych, które prowadzono nad różnymi grupami owadów. W celu wykrycia jak największej liczby gatunków, obserwacje prowadzono w różnorodnych siedliskach: lasy i ich skraje, polany śródleśne, parki podworskie, skupiska starych drzew, brzegi rzek, rowów i zbiorników wodnych, łąki, kwietne ogrody, nieużytki, ugory i odłogi. Owady odławiano i fotografowano w latach 2006-2023,

z największą intensywnością w latach 2012-2023. Zgromadzony materiał obejmuje łącznie: Conopidae – 77 exx., Stratiomyidae – 76 exx., Syrphidae – 1650 exx. oraz Xylomyidae – 12 exx., 1 poczwarkę i 4 egzuwia. Większość okazów zebrano siatką entomologiczną „na upatrzonego” i stosując pułapki koloru białego wypełnione płynem. Zebrany materiał znajduje się obecnie w zbiorach autorów.

Badany materiał oznaczano przy użyciu własnych kolekcji porównawczych muchówek oraz cech opisanych w pracach: Bartsch et al. (2009a,b), Speight & Sarthou (2017), Stuke & Clements (2008) i Reemer (2014). Nazwy rodzajów i gatunków, przyjęto za nomenklaturą powszechnie akceptowaną przez większość badaczy i stosowaną w najnowszych opracowaniach, np.: Bot & Van de Meutter (2023).

W pracy zastosowano następujące skróty: RD (Roland Dobosz), HG (Henryka Guźniczak), PK (Paweł Kostuj), WK (Wiktor Kroker), EM (Eugeniusz Markiewicz), ŁM (Łukasz Mielczarek), MW (Marek Wanat), PP (Piotr Paluszkiewicz), PT (Paweł Trzciniński), RŻ (Robert Żóralski), AŻ (Adam Żurawlew), DŻ (Danuta Żurawlew) i PŻ (Przemysław Żurawlew). Zebrane muchówki opatrzone skrótem – leg., a te sfotografowane – fot. Każde stwierdzenie obejmuje kolejno: miejscowość, UTM, datę, liczbę i płeć osobników oraz dane osób które zebrały, fotografowały i oznaczały poszczególne okazy.

PRZEGLĄD WYKAZANYCH GATUNKÓW

CONOPIDAE

Conops flavipes Linnaeus, 1758

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 20 VII 2009, 1♀, 31 VII 2010, 1 ex. fot. PK, det. RŻ; Nowa Wieś [XT95], 10 VII 2008, 1♂ fot. PŻ, det. PT, RŻ; Gołuchów [YT04], 1 VIII 2011, 1♂ fot. PK, det. RŻ.

Conops quadrifasciatus De Geer, 1776

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 21 VII 2011, 1♂ fot. PK, det. RŻ, 5 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VIII 2013, 1♀ fot. PK, det. RŻ.

Conops scutellatus Meigen, 1804

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 7 VIII 2013, 1♂ fot. PK, det. RŻ.

Conops vesicularis Linnaeus, 1761

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 26 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 24 V 2019, 1♂ fot. EM, det. PT, RŻ.

Myopa buccata (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Nowa Kaźmierka [XT96], 17 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 9 V 2013, 1♀, 14 V 2013, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 19 IV 2020, 1 ex. fot. EM, det. PT, RŻ, 18 V 2021, 1♂ leg. EM, det. ŁM.

Myopa tessellatipennis Motschulsky, 1859

MATERIAŁ: Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Myopa testacea* (Linnaeus, 1767)**

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 3 V 2013, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 20 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Myopa vicaria* Walker, 1849**

MATERIAŁ: Pleszew [XT96], 24 III 2015, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Physocephala rufipes* (Fabricius, 1781)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 23 VII 2013, 1 ex. fot. PK, det. PT, 7 VIII 2013, 1♂ fot. PK, det. RŻ, 13 VII 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 20 VIII 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 6 VIII 2016, 1♂, 23 VII 2017, 1♀, 6 VIII 2017, 1♀, 11 VII 2018, 1♂, 15 VII 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VII 2021, 1♂, 13 VII 2021, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM, 24 VII 2022, 1♂, 3 VIII 2022, 1♂, 2 VII 2023, 1♂, 8 VII 2023, 1♂, 16 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 27 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 10 VII 2013, 1 ex. fot. PK, det. PT, RŻ; Broniszewice [XT96], 11 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 20 VI 2010, 1 ex. fot. PŻ, det. RŻ, 4 VI 2014, 1♀, 1 VI 2016, 2♂♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 19 VII 2017, 1♀, 23 VII 2017, 1♂, 1♀, 20 VII 2018, 1♀, 17 VII 2019, 1♀, 9 VI 2020, 1♂, 12 VI 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 30 V 2022, 1♂, 24 VII 2022, 2♀♀, 9 VI 2023, 1♂, 10 VII 2023, 1♀, 12 VII 2023, 1♀, 14 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 14 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VII 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 10 VII 2009, 1♀ fot. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 8 VII 2013, 1 ex., 9 VII 2013, 1 ex., 1 VI 2014, 1 ex., 15 VII 2016, 1♂, 16 VI 2017, 1♀, 28 VI 2017, 1♂, 1♀, 12 VI 2020, 1 ex. fot. EM, det. PT, RŻ, 5 VII 2017, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Thecophora cinerascens* (Meigen, 1804)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 25 VII 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

***Thecophora* sp.**

MATERIAŁ: Lenartowice [XT95], 30 VI 2013, 1♂, 28 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT.

Samce gatunków z tego rodzaju notowanych w Polsce są w większości przypadków niemożliwe do odróżnienia (Żóralski & Kowalczyk 2019).

STRATIOMYIDAE

***Beris chalybata* (Forster, 1770)**

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 26 V 2010, 1♀ fot. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 3♂♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 18 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 1 VII 2009, 1♀ fot. PK, det. RŻ; Kuczków [XT94], 16 VII 2011, 1♂ fot. PK, det. RŻ; Lenartowice [XT95], 28 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 31 VII 2013, 1♂ fot. PK, det. RŻ, 3 VI 2014, 1♂, 15 VI 2014, 1♀, 17 VI 2014, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Chocz

[XT96], 17 VI 2019, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 VI 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 16 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VII 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 12 VI 2019, 1♂, 21 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 13 VII 2021, 1♀ leg. PŻ, leg. ŁM, 2 VI 2023, 1♂, 8 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 5 VI 2009, 1♂, 21 VII 2009, 1♀, 13 VI 2010, 1♂, 20 VI 2010, 1♀, 16 VII 2010, 1♀ fot. EM, det. RŻ.

***Eupachygaster tarsalis* (Zetterstedt, 1842)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], przy stosie drewna dębowego, 16 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Bardzo rzadki gatunek saproksylofagiczny, publikowany współcześnie z Polski tylko z Płocka i Redy (Żóralski & Kowalczyk 2018).

***Microchrysa polita* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 24 VIII 2013, 1♀ fot. PK, det. RŻ, 24 VI 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 4 VI 2009, 1♂ fot. EM, det. RŻ.

***Nemotelus pantherinus* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 15 VI 2013, 1♂, leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 10 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Odontomyia argentata* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 20 V 2013, 1♀, 26 V 2013, 1♀, 14 V 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 3 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♀ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 5 V 2021, 1♀ fot. EM, det. PT.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria VU (Palaczyk et al. 2002).

***Odontomyia ornata* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 4 VI 2014, 1♀ leg. EM, det. PT.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria DD (Palaczyk et al. 2002).

***Odontomyia tigrina* (Fabricius, 1775)**

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 23 V 2011, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM.

***Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775)**

MATERIAŁ: Józefów [XT96], 27 VII 2014, 1♀ leg. EM, det. PT; Niniew [XT96], 28 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 22 VII 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 24 VII 2022, 1♂, 1♀, 10 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Oxycera rara* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀, leg. PŻ, det. ŁM.

***Oxycera trilineata* (Linnaeus, 1767)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 30 VIII 2013, 1♀, leg. PŻ, det. ŁM.

***Pachygaster atra* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 12 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Chocz [XT96], 27 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Sargus bipunctatus* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 14 X 2022, 1♂ leg. et det. PŻ, 26 IX 2023, 2♀♀, 28 IX 2023, 1♀, 29 IX 2023, 1♀, 3 X 2023, 1♀, 11 X 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Kuczków [XT94], 18 VI 2010, 1♀ fot. PK, det. RŻ.

***Stratiomys longicornis* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 17 V 2018, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 4 VI 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 VI 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VI 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05] 31 V 2012, 1♀ fot. EM, det. RŻ.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria NT (Palaczyk et al. 2002).

***Stratiomys potamida* Meigen, 1822**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 13 VI 2011, 1♂ leg. PŻ, det. PT.

Znajduje się na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria EN (Palaczyk et al. 2002).

***Stratiomys singularior* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ: Kuczków [XT94], 11 VII 2010, 1♀ fot. PK, det. RŻ, 13 VII 2010, 1♀ fot. PŻ, leg. RŻ; Kwileń [XT96], 12 VI 2011, 1♀, leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 18 VI 2011, 1♂ fot. EM, det. RŻ.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria VU (Palaczyk et al. 2002).

SYRPHIDAE

***Anasimyia contracta* Claussen & Torp, 1980**

MATERIAŁ: Piła [YT05], 15 V 2018, 1♂ fot. EM, det. ŁM (Ryc. 1).

***Anasimyia interpuncta* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ: Tomice [XT87], 16 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 28 IV 2011, 1♀, 25 V 2015, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

RYC. 1. *Anasimyia contracta*, samiec, Piła, maj 2018 (Fot. Eugeniusz Markiewicz)

FIG. 1. *Anasimyia contracta*, male, Piła, May 2018 (Photo Eugeniusz Markiewicz)

Baccha elongata (Fabricius, 1775)

MATERIAL: Chocz [XT96], 11 VI 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 10 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 24 V 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 2 V 2010, 1♂, 27 V 2012, 1♀, 12 VII 2012, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Blera fallax (Linnaeus, 1758)

MATERIAL: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♂, leg. et det. PŻ.

Brachyopa scutellaris Robineau-Desvoidy, 1843

MATERIAL: Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ.

Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816)

MATERIAL: Pleszew [XT95], 11 V 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

Brachypalpus valgus (Panzer, 1798)

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 21 IV 2010, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 28 IV 2013, 1♀, 30 III 2014, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 10 IV 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 12 V 2022, 1♂, 26 III 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♀, 28 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♀ leg. et det. RŻ.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria NT (Palaczyk et al. 2002).

Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Kuczków [XT94], 3 VI 2011, 1♀ fot. PK, det. ŁM (Ryc. 2).

RYC. 2. *Ceriana conopsoides*, samica, Kuczków, czerwiec 2011 (Fot. Paweł Kostuj)

FIG. 2. *Ceriana conopsoides*, female, Kuczków, June 2011 (Photo Paweł Kostuj)

Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805)

MATERIAŁ: Lenartowice [XT95], 26 IV 2009, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 1♂, 11 V 2023, 2♂♂, 28 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♀ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 30 IV 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

Chalcosyrphus valgus (Gmelin, 1790)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 11 V 2010, 1♂ fot. PP, det. ŁM; Kwileń [XT96], 1 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Cheilosia albipila* Meigen, 1838**

MATERIAŁ: Piekarzew [XT85], 21 IV 2011, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 10 IV 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 17 IV 2010, 1♂ fot. EM, det. ŁM, 18 IV 2014, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 3 V 2016, 2♂♂, 19 V 2016, 3♂♂, 3♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, 26 IV 2020, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 7 V 2023, 2♂♂, 1♀, 11 V 2023, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂, 1♀ leg et det. ŁM; Piła [YT05], 27 V 2012, 1♂, 9 V 2023, 2♂♂ leg. EM, det. RŻ, 10 V 2014, 1♀ leg. EM, det. ŁM.

***Cheilosia carbonaria* Egger, 1860**

MATERIAŁ: Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM.

***Cheilosia chloris* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 4♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Cheilosia flavipes* (Panzer, 1794)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 6 V 2014, 1♀, leg. PŻ, det. PT.

***Cheilosia fraterna* (Meigen, 1830)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

***Cheilosia gigantea* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Cheilosia grossa* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 24 III 2015, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 30 III 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 4 IV 2016, 1♂ leg. EM, det. PT.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria NT (Palaczyk et al. 2002).

***Cheilosia himantopus* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 22 V 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 13 VI 2014, 1♀, 7 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Cheilosia latifrons* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 24 VIII 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 3 V 2022, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Cheilosia pagana* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 3♂♂ leg. RD, RŻ, det. RŻ.

***Cheilosia pubera* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 9♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 1♂, 3♀♀, 11 V 2023, 4♀♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Cheilosia urbana* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 27 IV 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 28 IV 2013, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Niniew [XT96], 9 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 9 V 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♀, 7 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Orlina Duża [XT97], 28 IV 2018, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 5♂♂, 1♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 28 IV 2012, 2♂♂, 8 V 2023, 1♀, 9 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ, 13 IV 2014, 1♂ leg. EM, det. ŁM, 22 IV 2017, 1♂, 23 IV 2017, 1♂, 1 V 2017, 1♀ leg. EM, det. PT, 17 IV 2022, 1♂, 1 V 2023, 1♂ fot. EM, det. RŻ.

***Cheilosia variabilis* (Panzer, 1798)**

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 17 V 2017, 1♂ leg. EM, det. PT, 12 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Cheilosia vernalis* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś II [XT86], 24 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Lenartowice [XT95], 5 V 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 21 VI 2018, 1♂, 22 VI 2019, 1♂, 23 VI 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 9 VII 2018, 1♂, 23 VI 2020, 1♂, 12 VII 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 2 VI 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 1 V 2022, 1♀, 24 VI 2022, 2♂♂, 2♀♀, 18 VII 2022, 1♂, 1♀, 18 VIII 2022, 1♀, 25 VIII 2022, 1♂, 20 IV 2023, 1♂, 16 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 26 IV 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 4♂♂, 1♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ.

***Chrysogaster solstitialis* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Kwileń [XT96], 14 VII 2006, 1♂ leg. AŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 8 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 29 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM.

***Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 22 X 2006, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 7 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 26 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 11 VI 2012, 1♀, 29 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ, 9 V 2014, 1♀ leg. EM, det. PT, 1 VI 2014, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 10 V 2015, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Chrysotoxum festivum* Linnaeus, 1758**

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 28 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 10 VII 2009, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 3 VI 2017, 1♀, 30 IV 2018, 1♂, 27 V 2019, 1♀, 26 VI 2020, 1♀ fot. EM, det. RŻ.

***Chrysotoxum vernale* Loew, 1841**

MATERIAŁ: Tomice-Górki [XT87], 1 V 2010, 1♀ fot. DŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96] 14 V 2013, 1♂, 20 V 2013, 1♀, 30 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 20 V 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 30 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Orlina Duża [XT97], 28 IV 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 11 V 2008, 1♀, 14 V 2011, 1♀, 21 IV 2014, 1♂, 1 V 2023, 1♀ fot. EM, det. ŁM, RŻ, 7 VI 2012, 1♀, 18 V 2023, 1♂ leg. EM, det. RŻ, 21 V 2014, 1♀, 11 V 2015, 1♀, 14 V 2015, 1♂, 1 V 2017, 1♂ leg. EM, det. PT.

***Chrysotoxum verralli* Collin, 1940**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 6 VIII 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM, 30 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♀, 26 VII 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Białobłoty [YT07], 7 VI 2017, 1♀ fot. HG, det. ŁM.

***Dasysyrphus albostriatus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Lenartowice [XT95], 19 V 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 10 VII 2008, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 13 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 14 IX 2009, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 19 VII 2010, 1♀ leg. EM, det. ŁM, 27 VII 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM.

***Dasysyrphus neovenustus* Soszyński & Mielczarek, 2013**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 5♂♂, 17♀♀ (Mielczarek et al. 2013); Ruda Wieczyńska [XT96], 28 IV 2010, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 8 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gizałki [XT97], 14 VI 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 30 IV 2010, 1♀, 2 V 2010, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 21 IV 2014, 1♂, 1♀, 9 V 2014, 1♀, 2 V 2015, 1♀ leg. EM, det. PT, 8 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ; Stary Olesiec [YT06], 30 IV 2012, 1♂, 8 V 2012, 1♀, 10 V 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Dasysyrphus pauxillus* (Williston, 1887)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 4♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ.

***Dasysyrphus tricinctus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 4 IX 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 26 VII 2008, 1♂, 14 IX 2009, 1♀, 25 IV 2010, 1♀, 2 V 2010, 1♀, 8 V 2010, 1♀, 30 IV 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 27 IV 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

***Dasysyrphus venustus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 17 V 2017, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 1♂, 11 V 2023, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 23 V 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM.

***Didea alneti* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 3 VIII 2011, 1♀ fot. PK, det. ŁM; Zawidowice [XT95], 12 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 10 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 19 VII 2018, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Didea fasciata* Macquart, 1834**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 11 X 2008, 1♀ fot. DŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 8 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 10 VII 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Didea intermedia* Loew, 1854**

MATERIAŁ: Józefów [XT96], 9 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Stara Kaźmierka [XT96], 20 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 5 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 6 VIII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 15 V 2015, 2♀♀, 30 V 2015, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Epistrophe eligans* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 15 V 2016, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 2 V 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 8 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 9 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 4♂♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Gołuchów [YT04], 10 V 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 12 V 2010, 1♂, 7 V 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM; Stary Olesiec [YT06], 8 V 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Epistrophe flava* Doczkal & Schmid, 1994**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Piła [YT05], 2 VIII 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM (Ryc. 3).

***Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀, 28 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 10 V 2014, 1♀ leg. EM, det. ŁM, 21 V 2017, 1♀ leg. EM, det. PT, 18 V 2023, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

***Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 15 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Zawidowice [XT95], 12 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 22 IV 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 1 V 2019, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 2♂♂ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 19 IV 2009, 1♂ fot. EM, det. RŻ.

RYC. 3. *Epistrophe grossulariae*, samica, Piła, sierpień 2011 (Fot. Eugeniusz Markiewicz)

FIG. 3. *Epistrophe grossulariae*, female, Piła, August 2011 (Photo Eugeniusz Markiewicz)

***Epistrophe ochrostoma* (Zetterstedt, 1849)**

MATERIAŁ: Piła [YT05], 14 IV 2012, 1♂ fot. EM, det. ŁM (Ryc. 4).

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria VU (Palaczyk et al. 2002).

***Epistrophe olgae* Mutin, 1990**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776)**

MATERIAŁ: Dobrzyca [XT74], 27 IX 2023, 1♀ leg. et det. PŻ; Galew [XT75], 20 IX 2023, 2♀♀ leg. et det. PŻ; Izbiczno [XT84], 20 IX 2023, 1♂, 2♀♀ leg. et det. PŻ; Dobra Nadzieja [XT94], 11 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 5 VIII 2013, 2♂♂ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 30 III 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 14 X 2022, 1♀ leg. et det. PŻ; Gołuchów [YT04], 14 IV 2009, 1♂, 1♀ fot. et det. PŻ, 23 IV 2022, 2♀♀ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 15 IX 2006, 1♂, 8 X 2006, 1♂, 21 X 2006, 1♀, 7 VII 2007, 1♂, 1♀, 19 VII 2007, 1♂, 16 V 2008, 1♀, 24 V 2008, 1♀, 6 VII 2008, 1♂, 23 VII 2008, 1♀, 3 VIII 2008, 1♀, 11 X 2008, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 26 VII 2015, 1♀ leg. EM, det. PT; Białobłoty [YT07], 10 VII 2009, 1♂ fot. HG, det. PŻ, 9 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

RYC. 4. *Epistrophe ochrostoma*, samiec, Piła, kwiecień 2012 (Fot. Eugeniusz Markiewicz)

FIG. 4. *Epistrophe ochrostoma*, male, Piła, April 2012 (Photo Eugeniusz Markiewicz)

***Eriozona syrphoides* (Fallén, 1817)**

MATERIAL: Piła [YT05], 1 VIII 2015, 1♀ leg. EM, det. PT (Ryc. 5).

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria: DD (Palaczyk et al. 2002).

***Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763)**

MATERIAL: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Izbiczno [XT84], 2 VIII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Dobra Nadzieja [XT94], 12 VI 2012, 1♀, 11 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 3 IV 2011, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 30 IV 2012, 1♀, 5 V 2012, 1♀, 19 V 2012, 1♀, 9 VI 2012, 1♂, 1♀, 30 VII 2012, 1♂, 2♀♀, 31 III 2014, 1♂, 13 VIII 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 28 IV 2013, 1♂, 30 III 2014, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Niniew [XT96], 11 VIII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 23 VII 2017, 1♂, 21 VII 2018, 1♀, 1 VI 2019, 1♀, 17 VI 2019, 1♀, 21 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 25 VIII 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96] 22 VIII 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 3♂♂, 2♀♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 13 V 2007, 1♂, 14 VI 2008, 1♀, 9 VIII 2008, 1♀, 5 IV 2009, 1♂, 30 III 2010, 1♀, fot. EM, det. ŁM, 21 IV 2015, 1♂ leg. EM, det. PT; Nowolipsk [YT06], 18 VI 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

RYC. 5. *Eriozona syrphoides*, samica, Piła, sierpień 2015 (Fot. Paweł Trzciński)

FIG. 5. *Eriozona syrphoides*, female, Piła, August 2015 (Photo Paweł Trzciński)

***Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Izbiczno [XT84], 2 VIII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Grodzisko [XT95], 18 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Lenartowice [XT95], 14 V 2013, 1♀, 24 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 15 V 2012, 1♂, 25 VII 2012, 1♂, 13 VIII 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 12 VI 2011, 3♂♂, 1♀, 17 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 26 VI 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 2 VII 2023, 1♂, 16 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 8 VI 2016, 1♀, 14 VI 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Wierzchy [XT97], 9 V 2011, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05] 25 VII 2014, 1♂ fot. EM, det. RŻ; Orlina Duża [YT07], 29 VI 2011, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 2♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VI 2016, 2♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Kowalew [XT85], 18 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 7♂♂, 5♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś II [XT86], 24 VI 2010, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Tomice [XT87], 6 VI 2010, 2♂♂, 5♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Tomice-Górki [XT87], 1 V 2010, 1♀ fot. DŻ, det. RŻ; Lenartowice [XT95], 19 VII 2012, 1♀, 10 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Nowa Wieś [XT95], 23 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 7 V 2012, 1♂, 26 VII 2012, 1♂, 27 VII 2012, 1♀, 30 VII 2012, 1♀, 9 VIII 2012, 1♀, 22 IX 2012, 1♀, 31 III 2014, 1♂, 1♀, 25 V 2014, 1♀, 4 X 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Broniszewice [XT96], 13 V 2023, 1♀, 28 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 16 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 12 VI 2011, 1♀, 7 VI 2012, 1♀, 5 VIII 2012, 1♀, 17 VI 2013, 2♂♂,

17 VII 2013, 1♀, 30 III 2014, 1♂, 2 VI 2014, 1♀, 22 VI 2014, 1♂, 6 VII 2014, 1♀, 21 IV 2014, 1♀, 11 V 2014, 1♀, 15 VI 2016, 1♀, 26 V 2017, 1♀, 20 V 2018, 1♀, 23 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 17 VI 2013, 1♀, 5 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 9 VIII 2017, 1♀, 12 VIII 2017, 1♂, 27 V 2018, 1♀, 7 VII 2018, 1♀, 25 IV 2019, 1♂, 22 V 2019, 1♀, 7 VI 2019, 1♀, 28 VII 2019, 2♂♂, 29 VII 2019, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT, 17 V 2021, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 3 VI 2022, 1♂, 23 VII 2022, 1♀, 20 V 2023, 1♂, 26 VI 2023, 2♀♀, 10 VII 2023, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 26 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kolonia Obory [XT97], 15 VIII 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 16 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VI 2016, 3♂♂, 6♀♀ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM, PT, 23 IV 2022, 4♂♂, 3♀♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 23 IX 2006, 1♂, 22 X 2006, 1♂, 14 VII 2007, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 23 V 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Eristalis horticola (De Geer, 1776)

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Kowalew [XT85], 24 VIII 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 23 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 VII 2012, 1♂, 21 VIII 2013, 1♀, 31 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kolonia Obory [XT96], 23 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 19 VII 2018, 1♀, leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 18 VII 2017, 1♀, 21 VII 2018, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT, 10 VII 2023, 1♀, 16 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 17 VI 2007, 1♀, 11 VI 2009, 1♀, 30 VIII 2009, 1♀, 19 VI 2010, 1♀, 30 VII 2012, 1♂, 28 VII 2013, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Izbiczno [XT84], 2 VIII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kowalew [XT85], 14 VII 2009, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 3♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Lenartowice [XT95], 19 VII 2012, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 6 VIII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Broniszewice [XT96], 28 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 29 IV 2011, 1♂, 2 V 2012, 1♀, 28 V 2014, 1♀, 21 VI 2015, 1♂, 17 V 2018, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Żbiki [XT96], 4 VI 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 3 V 2022, 1♂, 10 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

Eristalis oestracea (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 2 VII 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 19♂♂, 15♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Kowalew [XT85], 18 VI 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 9♂♂, 11♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 31 III 2014, 1♀, 30 VIII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 30 III 2014, 1♂, 2♀♀, 8 IV 2014, 1♀, 21 IV 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 5 VIII 2013, 1♀, 8 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 2♂♂ leg. et det. ŁM; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 3♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT, 7 V 2023, 2♀♀, 10 V 2023, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 16 VII 2015, 1♂, 30 IV 2020, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 15 X 2006, 1♀, 8 VII 2007, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Eristalis picea* (Fallén, 1817)**

MATERIAL: Żegocin [XT96], 5 V 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 19 V 2016, 1♂, 4♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT.

***Eristalis pseudorupium* Kanervo, 1938**

MATERIAL: Żbiki [XT96], 3 VII 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 21 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

***Eristalis similis* (Fallén, 1817)**

MATERIAL: Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Lenartowice [XT95], 26 IV 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 23 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 5 V 2012, 1♀, 31 III 2014, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 4 IV 2014, 1♀, 3 VI 2017, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 5♂♂ leg. et det. ŁM; Gołuchów [YT04], 20 VI 2009, 1♀ fot. PK, det. ŁM, 8 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 23 IV 2022, 1♀ leg. RD, det. RŻ; Piła [YT05], 21 IV 2009, 1♀ fot. EM det. ŁM.

***Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAL: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Izbicno [XT84], 2 VIII 2023, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kowalew [XT85], 18 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Strzyżew [XT86], 23 VI 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Lenartowice [XT95], 10 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 23 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 21 VII 2012, 1♀, 5 VIII 2012, 1♀, 26 VIII 2012, 1♂, 24 III 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 5 VIII 2012, 1♀, 17 VII 2013, 1♀, 26 V 2014, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 30 V 2016, 1♀, 19 VIII 2016, 1♀, 14 VIII 2017, 1♂, 17 VI 2019, 1♂, 26 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 10 VIII 2022, 1♂, 25 VIII 2022, 1♂, 20 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 3♀♀, 21 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 23 IV 2022, 2♂♂, 3♀♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 2 IX 2006, 1♂, 13 IX 2006, 1♀, 28 IX 2006, 1♀, 19 X 2006, 1♂, 6 VIII 2008, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 21 IV 2015, 1♀ leg. EM, det. PT; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 11 VII 2016, 1♂ fot. HG, det. RŻ.

***Eumerus funeralis* Meigen, 1822**

MATERIAL: Pleszew [XT95], 30 VII 2015, 1♀, 30 VIII 2015, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, 27 V 2017, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 20 V 2013, 1♂, 17 VI 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Eumerus strigatus* (Fallén, 1817)**

MATERIAL: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Lenartowice [XT95], 24 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Broniszewice [XT96], 2 VI 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 18 VII 2016, 1♀, 21 V 2019, 1♀, 21 VII 2019, 1♂, 9 VIII 2019, 1♂, 12 VI 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 3 VIII 2022, 1♀, 12 VII 2023, 1♀, 28 IX 2023, 1♀, 29 IX 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂, 8 VI 2016, 4♀♀ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM, PT; Dobra Nadzieja [XT94], 11 VII 2012, 1♀, 28 VII 2014, 2♂♂ leg. PŻ, det. PT; Kuczków [XT94], 22 VII 2009, 1♀ fot. PK, det. ŁM; Lenartowice [XT95], 19 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 16 V 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 9 VI 2012, 1♀, 25 VII 2012, 1♀, 31 V 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Chocz [XT96], 19 VII 2018, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Niniew [XT96], 5 VIII 2013, 4♂♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♀, 26 V 2013, 1♀, 22 VI 2013, 1♀, 17 VII 2013, 2♂♂, 1♀, 5 VIII 2013, 1♂, 1♀, 24 VIII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Żbiki [XT96], 14 V 2013, 1♂, 13 V 2015, 1♀, 18 VII 2016, 1♂, 1♀, 12 VIII 2016, 1♂, 3 VII 2018, 1♂, 1♀, 27 V 2019, 1♀, 7 VI 2019, 1♀, 12 VI 2019, 1♀, 21 VI 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 24 VI 2022, 1♂, 4 XI 2022, 1♀, 9 XI 2022, 1♀, 2 VI 2023, 1♀, 15 VI 2023, 1♂, 1♀, 26 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 10 VII 2009, 1♂, 1♀ fot. PŻ, det. RŻ, 16 VII 2015, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT, 7 VI 2016, 2♀♀ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 3 VII 2008, 1♀, 6 VII 2008, 1♂, 1♀, 23 VII 2008, 1♀, 7 V 2009, 1♀, 17 VII 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 30 VI 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Eupeodes latifasciatus* (Macquart, 1829)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT05], 7 VI 2016, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT, 23 IV 2022, 1♀ leg. et det. RŻ.

***Eupeodes luniger* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 10 V 2023, 1♀, 13 V 2023, 1♀, 29 V 2023, 1♀, 26 VI 2023, 1♂, 29 IX 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 20 IV 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 23 IV 2022, 1♂, 1♀ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 22 V 2017, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Eurimyia lineata* (Fabricius, 1787)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM.

***Fagisyrrhus cinctus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ; Stary Olesiec [YT06], 2 V 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

***Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763)**

MATERIAŁ: Szymanowice [XT87], 16 V 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 9 VII 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 29 IV 2023, 1♂, 17 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 6 VIII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 18 IV 2009, 1♀ fot. EM, det. RŻ, 18 V 2015, 1♀, 10 V 2018, 1♀ leg. EM, det. PT.

***Helophilus hybridus* Loew, 1846**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 24 V 2010, 1♂, 30 VII 2010, 1♂, 5♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Józefów [XT96], 16 VII 2010, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Niniew [XT96], 11 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VIII 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 28 VII 2016, 1♂, 26 VIII 2016, 1♀ leg. EM, det. PT; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM.

***Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 16♂♂, 8 VI 2016, 10♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♂, 3♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Kuczków [XT94], 13 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 4♂♂, 6♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Lenartowice [XT95], 10 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 26 VIII 2012, 1♂, 27 IX 2012, 1♀, 12 VIII 2013, 1♀, 28 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Broniszewice [XT96], 20 V 2013, 1♀, 26 V 2013, 1♀, 2 VI 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 17 V 2013, 1♀, 17 VI 2013, 1♀, 9 VIII 2013, 1♂, 1 VI 2014, 1♀, 4 VI 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Niniew [XT95], 17 VI 2013, 1♂, 2♀♀, 11 VIII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Józefów [XT96], 9 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Nowa Kaźmierka [XT96], 12 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 17 VI 2013, 1♀, 28 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 2♀♀, 25 VIII 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 5 V 2015, 1♂, 3 V 2016, 2♀♀, 19 V 2016, 1♀, 6 VI 2017, 1♂, 13 VI 2017, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT, 15 VIII 2022, 1♂, 30 IV 2023, 2♂♂, 3♀♀, 7 V 2023, 1♂, 2♀♀, 11 V 2023, 4♂♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gizałki [XT97], 28 IV 2018, 1♀, 6 V 2018, 2♀♀, 10 V 2018, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂, 1♀ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM, PT; Piła [YT05], 24 V 2008, 1♂, 13 VII 2008, 1♂, 19 VIII 2008, 1♀, 26 IV 2009, 1♂, 26 VI 2010, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

***Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 4♂♂, 8♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś II [XT86], 24 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Tomice [XT87], 6 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kuczków [XT94], 22 VII 2009, 1♂ fot. PK, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 15 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 28 VII 2012, 1♂, 2 VIII 2012, 1♂, 6 VIII 2012, 1♂, 1♀, 17 VI 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Chocz [XT96], 17 VIII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 16 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 17 VI 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Niniew [XT96], 28 VII 2013, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Nowa Kaźmierka [XT96], 20 VIII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 5 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 9 VII 2016, 1♀, 19 VIII 2016, 2♀♀, 20 VII 2018, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 15 X 2006, 1♂, 14 VIII 2007, 1♀, 19 VIII 2007, 1♂, 27 V 2008, 1♂ fot. EM, det. ŁM; Białobłoty [YT07], 7 VIII 2020, 1♂, 8 VIII 2020, 1♂ fot. HG, det. RŻ.

***Heringia heringi* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 20 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Lapposyrphus lapponicus* (Zetterstedt, 1838)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 31 III 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 2 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 9 VI 2023, 1♂, 2 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 8 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 22 IV 2014, 1♀ leg. EM, det. ŁM; Stary Olesiec [YT06], 2 V 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Mallota fuciformis* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 30 IV 2020, 1♀ fot. WK, det. ŁM (Ryc. 6).

Znany z bardzo nielicznych stanowisk w kraju (Żóralski et al. 2022). Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria EN (Pałaczyk et al. 2002).

RYC. 6. *Mallota fuciformis*, samica, Gołuchów, kwiecień 2020 (Fot. Wiktor Kroker)

FIG. 6. *Mallota fuciformis*, female, Gołuchów, April 2020 (Photo Wiktor Kroker)

Matsumyia berberina (Fabricius, 1805)

MATERIAL: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 17 V 2015, 1♀ leg. EM, det. PT, 23 V 2023, 1♀ fot. EM, leg. RŻ.

Megasyrphus erraticus (Linnaeus, 1758)

MATERIAL: Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843)

MATERIAL: Stary Olesiec [YT06], 26 IV 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

Melangyna pavlovskyi Violovitsh, 1956

MATERIAL: Kwileń [XT96], 3 IV 2011, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♂, 4♀♀ leg. et det. RŻ.

Melangyna quadrimaculata (Verrall, 1873)

MATERIAL: Piła [YT05], 2 IV 2011, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Melanogaster aerea (Loew, 1843)

MATERIAL: Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 16 VII 2016, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

Melanogaster nuda (Maquart, 1829)

MATERIAL: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 11 V 2023, 4♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM.

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)

MATERIAL: Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 30 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Lenartowice [XT95], 19 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 6♂♂, 11♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, 29 VI 2012, 1♂, 19 VII 2012, 1♀, 4 VIII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 13 V 2014, 1♂, 22 VI 2014, 1♂, 11 X 2014, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Broniszewice [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 16 VII 2011, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 26 VII 2015, 1♂, 19 VI 2021, 1♀, 7 VIII 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 24 VI 2022, 2♂♂, 2♀♀, 24 VII 2022, 1♀, 29 IV 2023, 1♂, 10 V 2023, 1♂, 11 V 2023, 1♀, 13 V 2023, 1♂, 20 V 2023, 1♀, 30 V 2023, 1♀, 15 VI 2023, 1♀, 29 VI 2023, 1♂, 10 VII 2023, 1♂, 1♀, 30 VII 2023, 1♂, 15 VIII 2023, 1♀, 26 IX 2023, 2♀♀, 11 X 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 1♀, 11 V 2023, 4♀♀, 10 VIII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 21 VII 2015, 1♀, 16 VII 2016, 1♀, leg. PŻ, det. ŁM, 23 IV 2022, 1♀ leg. RD, det. RŻ; Piła [YT05], 24 VII 2008, 1♂ fot. EM, det. ŁM, 30 IV 2017, 1♀ leg. EM, det. PT; Nowolipsk [YT06], 8 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 2♂♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM.

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)

MATERIAL: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 4♂♂, 9♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Broniszewice [XT96], 20 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 22 VI 2014, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 12 VI 2019, 1♀, 29 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żegocin [XT96], 7 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 2♂♂ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 24 VI 2014, 1♀ leg. EM, det. ŁM, 17 V 2023, 1♀, 18 V 2023, 1♀, 30 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843)

MATERIAL: Pleszew [XT95], 4 IX 2015, 1♀, 15 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 11 V 2023, 1♂, 26 IX 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 24 IV 2010, 1♀, 9 V 2010, 1♀, 11 V 2010, 1♀, 1 V 2023, 1♀ fot. EM, det. ŁM, RŻ, 30 IV 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)

MATERIAL: Pleszew [XT95], 19 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 30 VI 2014, 1♀, 27 IX 2014, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 15 VII 2009, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

Merodon equestris (Fabricius, 1794)

MATERIAL: Pleszew [XT95], 1 V 2013, 1♂, 10 V 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 3 VI 2010, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM, 16 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 7 VI 2019, 1♀, 9 VI 2020, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 20 V 2023, 2♂♂, 2 VI 2023, 2♂♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 29 V 2008, 1♀, 8 i 9 V 2009, 1♂, 14 V 2011, 1♂, 15 VI 2020, 1♀, 3 V 2023, 1♀ fot. EM, det. ŁM, RŻ.

Merodon moenium (Wiedemann, 1822)

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 26 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Myathropa florea (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Izbiczno [XT84], 12 VIII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂, 2♀♀, 8 VI 2016, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Kowalew [XT85], 10 IX 2008, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Ludwina [XT94], 29 VII 2009, 1♂ fot. PK, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 23 V 2009, 1♂ fot. PK, det. ŁM; Broniszewice [XT96], 9 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 9 VIII 2013, 1♂, 1 VI 2016, 1♀, 10 VIII 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 30 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM, 2 VI 2023, 1♀, 15 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT, 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 1 VII 2007, 1♂, 17 VII 2007, 1♀, 19 VII 2007, 1♂, 25 VIII 2007, 1♀, 9 VIII 2008, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Myolepta obscura (Becher, 1882)

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], rozlewisko bobrowe, 11 V 2023, 1♀ leg. MW, det. RŻ; Kwileń [XT96], łęg nad rzeką Prosną, 12 V 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT (Ryc. 7); Żegocin [XT96], ols, 5 V 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

Wcześniej w Polsce gatunek zanotowano tylko na Górnym Śląsku na terenie „Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park w Reptach Śląskich i Dolina Dramy” (Simon 2018).

RYC. 7. *Myolepta obscura*, samica, Kwileń, maj 2018 (Fot. Paweł Trzciniński)

FIG. 7. *Myolepta obscura*, female, Kwileń, May 2018 (Photo Paweł Trzciniński)

Myolepta vara (Panzer, 1798)

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria VU (Palaczyk et al. 2002).

Neoascia meticulosa (Scopoli, 1763)

MATERIAŁ: Zawidowice [XT95], 12 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Broniszewice [XT96], 9 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

Neoascia obliqua Coe, 1940

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 28 VII 2014, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂, 1♀ leg. et det. ŁM.

Neoascia podagrica (Fabricius, 1775)

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Neocnemodon brevidens (Egger, 1865)

MATERIAŁ: Piła [YT05], 8 V 2023, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

Bardzo rzadki gatunek, podawany z Polski jak dotąd tylko z Gdyni (Żóralski & Kowalczyk 2017) i przez Soszyńskiego (2007) bez wskazania miejsca jego stwierdzenia.

Neocnemodon latitarsis (Egger, 1865)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 24 X 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Neocnemodon pubescens (Delicchi & Pschorn-Walcher, 1955)

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Orthonevra brevicornis Loew, 1843

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 19 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM.

Orthonevra geniculata (Meigen, 1830)

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 21 IV 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria DD (Palaczyk et al. 2002).

Orthonevra noblis (Fallén, 1817)

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 23 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Paragus haemorrhous Meigen, 1822

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 23 V 2016, 1♀, 17 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Paragus pecchiolii Rondani, 1857

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 3♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 28 V 2023, 2♂♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 28 VII 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873)

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 2♂♂, 1♀ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 24 III 2012, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775)

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 9 V 2016, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 2♂♂, 2♀♀, 8 VI 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 28 V 2023, 1♂, 30 V 2023, 2♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 29 V 2008, 1♂ fot. PŻ, det. RŻ.

Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794)

MATERIAŁ: Lenartowice [XT95], 23 V 2011, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 1 V 2014, 1♂, 17 V 2014, 1♂ leg. EM, det. ŁM, 11 VI 2016, 1♀ leg. EM, det. PT, 3 VIII 2016, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Pipiza lugubris (Fabricius, 1775)

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 10 VIII 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kuczków [XT94], 4 VIII 2011, 1♀ fot. PK, det. RŻ.

Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Kwileń [XT96], 7 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

Pipiza notata Meigen, 1822

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 9 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 1 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Pipizella viduata (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 2♂♂, 1♀ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM, PT; Lenartowice [XT95], 9 VI 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Chocz [XT96], 14 V 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 2 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 2♂♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 5 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM, 29 VII 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 25 VII 2012, 1♀, 27 VII 2012, 1♀, 4 VIII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 21 IV 2014, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 24 VII 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 1♂ leg. et det. RŻ; Piła [YT05], 30 IV 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

***Platycheirus ambiguus* (Fallén, 1817)**

MATERIAŁ: Piła [YT05], 19 IV 2011, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Platycheirus angustatus* (Zetterstedt, 1843)**

MATERIAŁ: Grodzisko [XT95], 30 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Pleszew [XT95], 28 VI 2012, 1♀, 27 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 1♀, 24 VI 2022, 1♀, 2 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 11 VII 2012, 3♂♂ leg. PŻ, det. PT; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 14 VII 2012, 1♂, 28 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Zawidowice [XT95], 12 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 18 VII 2022, 1♂, 10 V 2023, 1♂, 9 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 12 V 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM; Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 2♂♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM.

***Platycheirus europaeus* Goeldlin, Maibach & Speight, 1990**

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 18 VII 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829)**

MATERIAŁ: Broniszewice [XT96], 9 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 24 VII 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Platycheirus occultus* Goeldlin, Maibach & Speight, 1990**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Chocz [XT96], 27 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 16 VII 2012, 1♀, 21 VII 2012, 1♂, 28 VII 2012, 1♀, 30 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 13 VIII 2014, 1♂, 15 VIII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 8 V 2012, 1♀, 11 IX 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 14 V 2014, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 8 VI 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 26 V 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 9 V 2010, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Pocota personata* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ: Piła [YT05], 26 IV 2015, 1♀ (Żurawlew et al. 2016).

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria VU (Palaczyk et al. 2002) i w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce”, kategoria VU (Soszyński 2004).

Psilota atra (Fallén, 1817)

MATERIAŁ: Stara Kaźmierka [XT96], 8 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Pyrophaena rosarum (Fabricius, 1787)

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 11 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT.

Rhingia campestris Meigen, 1822

MATERIAŁ: Prusinów [XT86], 16 V 2015, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 21 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 7 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 6 V 2015, 1♂ leg. EM, det. PT, 9 V 2015, 1♂ fot. EM, det. ŁM.

Scaeva pyrastris (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Dobra Nadzieja [XT94], 11 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Grodzisko [XT95], 28 VII 2009, 1♀ fot. PP, det. ŁM; Pleszew [XT95], 14 VII 2013, 1♂ fot. PK, det. RŻ, 27 IX 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 17 VII 2008, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM, 23 VI 2011, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 1 VI 2016, 1♀, 6 VIII 2017, 1♂, 7 VI 2019, 1♀, 28 VI 2019, 1♂, 24 IX 2020, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VII 2022, 1♂, 30 X 2022, 1♂ leg. PŻ, det. PŻ, RŻ; Gołuchów [YT04], 10 VII 2009, 1♂ fot. PŻ, det. RŻ, 21 VII 2015, 1♀, 27 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 15 X 2006, 1♀, 22 VII 2008, 1♂, 24 VII 2008, 1♀, 26 VII 2008, 1♂, 1 V 2023, 1♀ fot. EM, det. ŁM, RŻ; Tursko [YT05], 25 VI 2008, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM.

Scaeva selenitica (Meigen, 1822)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 27 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 18 IV 2023, 1♀ fot. PŻ, det. RŻ; Chocz [XT96], 23 VI 2016, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Józefów [XT96], 29 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ; Kwileń [XT96], 3 VI 2010, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 18 VII 2016, 1♂, 20 VII 2018, 1♂, 28 VII 2018, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 30 V 2023, 1♀, 9 VI 2023, 1♀, 10 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 16 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 9 V 2010, 1♀ fot. EM, leg. ŁM, 26 VII 2014, 1♀ leg. EM, det. ŁM; Nowolipsk [YT06], 18 VI 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

Sericomyia silentis (Harris, 1776)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 29 VIII 2011, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 27 IX 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 25 VIII 2016, 1♀ leg. et det. PŻ; Piła [YT05], 4 VIII 2013, 1♂, 1 VI 2014, 1♀, 26 IX 2015, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 13 VIII 2016, 1♂ leg. EM, det. PT.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria DD (Palaczyk et al. 2002).

Sphaerophoria batava Goeldlin, 1974

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 2 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830)

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 24 VII 2012, 1♂, 30 VII 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 17 VI 2019, 1♂, 21 VI 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 20 V 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 2♂♂, 2♀♀, leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 18 V 2012, 1♂, 25 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Kwileń [XT96], 17 VII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 11 V 2023, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żbiki [XT96], 18 V 2016, 1♂, 12 VIII 2016, 2♂♂, 3♀♀, 22 V 2019, 2♀♀, 12 VI 2019, 1♀, 21 VI 2019, 1♂, 17 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 24 VII 2022, 1♂, 1♀, 10 V 2023, 1♀, 20 V 2023, 1♀, 2 VI 2023, 1♀, 2 VII 2023, 1♂, 8 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 11 V 2023, 1♀, 30 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gizałki [XT97], 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 21 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 7 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 9 IX 2006, 1♀, 13 V 2007, 1♀, 7 VII 2007, 1♂, 19 VII 2007, 1♀, 29 VII 2007, 1♂, 2 VIII 2007, 1♂, 18 VI 2008, 1♂, 6 VII 2008, 1♀, 24 VII 2008, 1♂, 1♀, 7 VIII 2008, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 1 VI 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ, 18 IV 2014, 1♂, 27 IV 2014, 1♂ leg. EM, det. ŁM; Nowy Olesiec [YT06], 27 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822)**

MATERIAŁ: Białobłoty [YT07], 9 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM.

***Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś II [XT86], 24 VI 2010, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Tomice [XT87], 6 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Dobra Nadzieja [XT94], 18 VI 2011, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Grodzisko [XT95], 19 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 18 V 2012, 1♀, 18 VII 2012, 1♀, 25 VII 2012, 1♀, 5 IX 2013, 1♀, 29 IX 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Broniszewice [XT96], 26 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 9 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Kwileń [XT96], 16 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 22 V 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 30 V 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 26 VII 2015, 1♀, 27 V 2018, 1♀, 29 VII 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 27 V 2021, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Orlina Duża [XT97], 28 IV 2018, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 21 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 15 X 2006, 1♀, 19 VIII 2007, 1♂, 28 V 2008, 1♀, fot. EM, det. ŁM, 12 VII 2014, 1♀, 24 VI 2017, 1♀ leg. EM, det. PT, 8 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ; Stary Olesiec [YT06], 9 V 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ; Nowolipsk [YT06], 18 VI 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Nowa Wieś [XT95], 15 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 8 VII 2016, 1♀, 26 V 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 8 V 2019, 1♂, 30 V 2019, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 3 V 2022, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 1♂, 1♀, 7 V 2023, 2♀♀, 11 V 2023, 2♀♀, 29 VI 2023, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 3 VI 2010, 1♀, 26 VI 2010, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 25 IV 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ, 19 VI 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM.

***Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Pleszew [XT95], 27 IV 2012, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 16 V 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 21 IV 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Chocz [XT96], 7 V 2017, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 24 VIII 2013, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 23 VII 2022, 1♀, 11 V 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 27 VII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, 23 IV 2022, 7♂♂, 2♀♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 14 IV 2008, 1♂ fot. EM, det. ŁM, 13 IV 2014, 1♂, 18 IV 2014, 1♂, 27 VII 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM, 17 IV 2017, 2♂♂, 16 V 2017, 1♂ leg. EM, det. PT; Stary Olesiec [YT06], 24 IV 2012, 1♀, 26 IV 2012, 1♀, 2 V 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

***Syrphus vitripennis* Meigen, 1822**

MATERIAŁ: Galew [XT75], 2 VIII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Grab-Robaków [XT86], 24 VI 2010, 2♂♂ det. PŻ, leg. ŁM; Kowalew [XT85], 18 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Lenartowice [XT95], 19 VII 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Pleszew [XT95], 30 IV 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM, 19 V 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 31 III 2014, 1♂, 27 IX 2014, 1♀, 15 VIII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Zawady [XT95], 16 VI 2014, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 7 VI 2012, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 14 V 2013, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 29 V 2020, 1♀, 23 VI 2020, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 3 V 2022, 1♂, 20 V 2023, 1♀, 29 VI 2023, 1♀, 10 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 30 IV 2023, 5♂♂, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 23 IV 2022, 3♂♂, 2♀♀ leg. RD, RŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 3 VIII 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM, 23 IV 2017, 1♀ leg. EM, det. PT; Nowolipsk [YT06], 15 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ.

***Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794)**

MATERIAŁ: Nowa Kaźmierka [XT96], 26 V 2016, 1♂ leg. PŻ, det. PT.

***Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805)**

MATERIAŁ: Żegocin [XT96], 11 V 2023, 2♀♀, 28 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Temnostoma meridionale* Krivosheina & Mamayev, 1962**

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], 2 V 2018, 1♂ fot. WK, det. ŁM (Ryc. 8); Żegocin [XT96], 29 V 2023, 2♂♂ leg. PŻ, det. RŻ.

***Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Żegocin [XT96], 29 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria DD (Palaczyk et al. 2002).

***Tropidia scita* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ: Kowalew [XT85], 18 VI 2009, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Chocz [XT96], 27 VI 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 16 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 7 VI 2016, 1♂, 1♀ leg. et det. ŁM.

RYC. 8. *Temnostoma meridionale*, samiec, Gołuchów, maj 2018 (Fot. Wiktor Kroker)

FIG. 8. *Temnostoma meridionale*, male, Gołuchów, May 2018 (Photo Wiktor Kroker)

***Tropidia scita* (Harris, 1780)**

MATERIAL: Kowalew [XT85], 18 VI 2009, 1♂ fot. PŻ, det. ŁM; Chocz [XT96], 27 VI 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 16 VII 2015, 1♂ leg. PŻ, det. PT, 7 VI 2016, 1♂, 1♀ leg. et det. ŁM.

***Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAL: Kwileń [XT96], 17 V 2018, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Stara Kaźmierka [XT96], 30 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM, 9 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 7♂♂, 14 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 28 V 2023, 2♂♂ leg. PŻ, det. RŻ; Gołuchów [YT04], 27 V 2012, 1♂ fot. PK, det. ŁM, 24 V 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 7 VI 2016, 3♂♂, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM, PT; Piła [YT05], 18 VI 2009, 1♂, 21 V 2012, 1♂, 29 V 2012, 1♂, 5 VII 2012, 1♂, 21 VI 2015, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 21 V 2014, 1♀, 6 VI 2016, 1♀ leg. EM, det. PT; Stary Olesiec [YT06], 22 V 2012, 2♂♂, 7 VI 2012, 1♂ leg. EM, det. RŻ.

***Volucella inanis* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAL: Piła [YT05], 26 VII 2013, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 7♂♂ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM; Gołuchów [YT04], 18 VI 2009, 1♀, 28 VII 2011, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM, 7 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM, 27 VII 2023, 1♀ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 17 VII 2012, 1♂, 1♀, 20 VII 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ, 10 VII 2014, 1♀, 12 VII 2015, 1♀, 28 VII 2016, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

***Volucella zonaria* (Poda, 1761)**

MATERIAŁ: Pleszew [XT95], 1 VIII 2014, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 4 VIII 2022, 1♀, 16 X 2022, 1♀, 12 IX 2023, 1♀, leg. PŻ, det. PŻ, RŻ; Piła [YT05], 14 VIII 2016, 1♀ (Ryc. 9), 22 VII 2018, 1♀ leg. EM, det. PT.

Gatunek obecnie w silnej ekspansji terytorialnej w Polsce (Chmielewski & Żóralski 2020).

RYC, 9. *Volucella zonaria*, samica, Piła, sierpień 2016 (Fot. Eugeniusz Markiewicz)

FIG. 9. *Volucella zonaria*, female, Piła, August 2016 (Photo Eugeniusz Markiewicz)

***Xanthandrus comtus* (Harris, 1780)**

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 2♂♂ leg. et det. ŁM, 30 VII 2017, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Piła [YT05], 4 VIII 2011, 1♂ fot. EM, det. ŁM, 26 VII 2014, 1♂, 29 VII 2015, 1♂, 18 VIII 2015, 1♀, 21 VII 2016, 1♂ leg. EM, det. PT.

Xanthogramma dives (Rondani, 1857)

MATERIAŁ: Stara Kaźmierka [XT96], 8 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 2♀♀ leg. PŻ, det. PT, 28 V 2023, 1♀, 29 V 2023, 2♀♀, 30 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 16 V 2008, 1♀, 17 V 2022, 1♀ fot. EM, det. ŁM.

Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794)

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], 1 V 2019, 1♂ leg. PŻ, det. PT.

Xanthogramma pedissequum (Harris, 1776)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 4♂♂ leg. ŁM, PŻ, det. ŁM; Kowalew [XT85], 18 VI 2010, 1♀ leg. PŻ, det. ŁM; Chorzew [XT95], 23 VI 2009, 1♂ fot. PK, det. ŁM; Pleszew [XT95], 28 VII 2009, 1♀ fot. PŻ, det. ŁM, 5 VII 2013, 1♂ fot. PK, det. ŁM, 15 VIII 2015, 1♀ leg. PŻ, det. PT, 1 VII 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 14 VI 2019, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Gołuchów [YT04], 7 VI 2016, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 16 V 2008, 1♀, 27 IV 2014, 1♂, 26 VII 2015, 1♀ fot. EM, det. ŁM, 12 VIII 2012, 1♀ leg. EM, det. RŻ, 11 VIII 2015, 1♀ leg. EM, det. PT.

Xylota abiens Meigen, 1822

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 8 VI 2016, 1♀ leg. et det. ŁM; Piła [YT05], 18 V 2023, 1♂, 26 V 2023, 1♀ leg. EM, det. RŻ.

Xylota florum (Fabricius, 1805)

MATERIAŁ: Piła [YT05], 11 VI 2015, 1♀ leg. EM, det. ŁM.

Xylota segnis (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Taczanów [XT84], 30 VII 2010, 1♂ leg. PŻ, det. ŁM; Kwileń [XT96], 2 VI 2013, 1♂, 1♀ leg. PŻ, det. PT; Żbiki [XT96], 8 VI 2016, 1♂ leg. et det. ŁM, 1 V 2019, 2♂♂ leg. PŻ, det. PT, 11 V 2023, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Żegocin [XT96], 19 V 2016, 2♂♂ leg. PŻ, det. ŁM; Piła [YT05], 17 V 2009, 1♂, 31 V 2023, 1♂ fot. EM, det. ŁM, RŻ.

Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)

MATERIAŁ: Grodzisko [XT95], 28 VII 2009, 1♀ fot. PP, det. ŁM; Żbiki [XT96], 24 VII 2022, 1♂ leg. PŻ, det. RŻ; Piła [YT05], 27 VII 2015, 1♂ fot. EM, det. ŁM, 11 VIII 2015, 1♀ leg. EM, det. PT.

XYLOMYIDAE

Solva marginata (Meigen, 1820)

MATERIAŁ: Żbiki [XT96], stos drewna dębowego, 2 VI 2023, 1♀, 26 VI 2023, 2♀♀ leg. PŻ, det. RŻ; Nowolipsk [YT06], sterta zmurszałego drewna topolowego, 10 VI 2022, 2♂♂, 2♀♀, 18 VI 2023, 3♀♀ leg. PŻ, det. RŻ.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany z bardzo nielicznych stanowisk (Trzciński 2007, Skitek 2015, Pacuk 2020).

Xylomya maculata (Meigen, 1804)

MATERIAŁ: Gołuchów [YT04], park-arboretum, 7 VI 2016, 2 egzuvia, dziupla dębu, 23 IV 2022, 1 poczwarka, 2 egzuvia, pod dziuplastym klonem jaworem, leg. et det. ŁM; Broniszewice [XT96], park podworski, 1♂ e.p. 31 V 2023, wyhodowany 6 VI 2023 z dziupli klonu polnego, leg. PŻ, det. PŻ; Żbiki [XT96], stos drewna dębowego, 22 VI 2023, 1♀ leg. PŻ, det. PŻ.

Gatunek umieszczony na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, kategoria EN (Palaczyk et al. 2002) i w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce”, kategoria VU (Palaczyk 2004). Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej gatunek znany z kilku stanowisk (Skitek 2015).

DYSKUSJA

Dyskusję wyników badania wysłepkowatych (Conopidae), lwinkowatych (Stratiomyidae), bzygowatych (Syrphidae) i pośniadkowatych (Xylomyidae) okolic Pleszewa, pragniemy rozpocząć od krótkiego podsumowania publikowanych informacji o tych rodzinach muchówek na obszarze całej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Studiując prace naukowe z XX i XXI wieku, które zostały wymienione we wstępie, liczbę gatunków opublikowanych współcześnie na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej ustaliliśmy na: Conopidae – 12, Stratiomyidae – 27, Syrphidae – 187 i Xylomyidae – 2 (Tab 1.).

TAB. 1. Liczba gatunków Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae i Xylomyidae wykazanych dotychczas (współcześnie) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

TAB 1. The number of species of Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae and Xylomyidae recorded so far in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Badanie / Research	Obszar / Area	Conopidae	Stratiomyidae	Syrphidae	Xylomyidae
Banaszak (1988)	LZD Murowana Goślina	0	0	107	0
Trzeciński & Sienkiewicz (2006)	Wielkopolski Park Narodowy	0	0	41	0
Trzeciński et al. (2006)	Sady w Wielkopolsce	0	0	48	0
Trzeciński (2007)	Wielkopolski Park Narodowy	0	27	0	1
Trzeciński (2008)	Obszary zurbanizowane Poznania	0	0	48	0
Trzeciński (2008b)	Wielkopolski Park Narodowy	12	0	0	0
Trzeciński & Piekarska (2012)	Sady w Wielkopolsce	0	0	75	0
Trzeciński et al. (2014)	Ogród Botaniczny w Poznaniu	0	0	91	0
Pozostałe publikacje (wymienione we Wstępie)	Tylko gatunki stwierdzone na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej	0	0	91	2
Łączna liczba gatunków / Total number of species		12	27	187	2

W przypadku muchówek Syrphidae, jest to stan poznania porównywalny do obszarów wokół Łodzi i Warszawy, czy Bieszczad (ok. 195-200 gatunków), a niższy niż Puszczy Białowieskiej i okolic Trójmiasta (ok. 215-225 gatunków) (Żóralski & Kowalczyk 2015). Odnosnie mniej licznej w gatunki rodziny Conopidae, liczba gatunków znanych z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (12 gatunków), jest nieznacznie niższa od wyników współczesnych badań z innych obszarów Polski – z okolic Warszawy (Bańkowska 1982) i Bieszczad (Klasa et al. 2000) wykazano 14 gatunków, a z Pomorza Gdańskiego 17 gatunków (Żóralski & Kowalczyk 2019). W przypadku Stratiomyidae, w ostatnich latach wyniki dwudziestoletnich badań na Pomorzu Gdańskim (Żóralski & Kowalczyk 2018) wykazały zbliżoną liczbę gatunków – 25, natomiast w Wielkopolskim Parku Narodowym stwierdzono 27 gatunków (Trzciniński 2007).

W materiale z nowych, ponad dziesięcioletnich badań, przeprowadzonych na obszarze powiatu pleszewskiego, stwierdzamy łącznie 11 gatunków wysiępkowatych (Conopidae), 17 gatunków lwinkowatych (Stratiomyidae), 150 gatunków bzygowatych (Syrphidae) i 2 gatunki pośniadkowatych (Xylomyidae). Dwa gatunki wysiępkowatych (Conopidae): *Conops scutellatus* i *Thecophora cinerascens*, trzy gatunki lwinkowatych (Stratiomyidae): *Eupachygaster tarsalis*, *Sargus bipunctatus* i *S. cuprarius* oraz 25 gatunków bzygowatych (Syrphidae): *Anasimyia interpuncta*, *Chalcosyrphus valgus*, *Cheilosia gigantea*, *Ch. himantopus*, *Dasysyrphus pauxillus*, *Epistrophe olgae*, *Eriozona syrphoides*, *Eristalis oestracea*, *Melanogaster aerea*, *Myolepta obscura*, *M. vara*, *Neocnemodon brevidens*, *N. latitarsis*, *N. pubescens*, *Pipiza notata*, *Platycheirus ambiguus*, *P. europaeus*, *Pyrophaena rosarum*, *Psilota atra*, *Rhingia campestris*, *Sericomyia silentis*, *Temnostoma meridionale*, *T. vespiforme*, *Xanthogramma laetum* i *Xylota florum* podajemy tu po raz pierwszy z obszaru Wielkopolski.

Wyniki te (Tab. 2), w świetle dotychczasowych wieloletnich badań muchówek na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Tab 1), w tym w obszarach o wysokiej bioróżnorodności, np.: Wielkopolskim Parku Narodowym i poznańskim Ogrodzie Botanicznym, pozwalają ocenić, że w powiecie pleszewskim, jak na obszar silnie zmieniony przez ekspansywną gospodarkę rolną i leśną, entomofauna omawianych muchówek zachowała wysoką różnorodność. Najważniejsze faunistycznie było odnalezienie na kolejnych stanowiskach bardzo rzadkich w skali kraju gatunków: *M. fuciformis*, *M. obscura*, *N. brevidens*, *P. personata*, *X. laetum*, *E. tarsalis* i *X. maculata*, a najbardziej istotne dla oceny faunistycznej zbadanego obiektu badań było to, że 16 gatunków, spośród stwierdzonych, wymienionych jest w „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (Palaczyk et al. 2002): *Odontomyia argentata* (VU – narażony na wymarcie), *O. ornata* (DD – o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający dokładniejszych danych), *Stratiomys longicornis* (NT – bliski zagrożenia, nie narażony na wymarcie), *S. potamida* (EN – zagrożony, o wysokim ryzyku wymarcia w niedalekiej przyszłości), *S. singularior* (VU), *Brachypalpus valgus* (NT), *Cheilosia grossa* (NT), *Epistrophe ochrostoma* (VU), *Eriozona syrphoides* (DD), *Mallota fuciformis* (EN), *Myolepta vara* (VU), *Orthonevra geniculata* (DD), *Pocota personata* (VU), *Sericomyia silentis* (DD), *Temnostoma vespiforme* (DD) i *Xylomya maculata* (EN). Gatunki *P. personata* i *X. maculata* dodatkowo obecne są w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” (Palaczyk 2004). Wiele z tych cennych gatunków przetrwało na badanym obszarze, zapewne

dzięki obecności starych drzew w parkach podworskich, a także w mniej zmienionych przez człowieka obszarach dolin rzecznych i na terenach leśnych.

TAB. 2. Liczba gatunków Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae i Xylomyidae wykazana w okolicach Pleszewa oraz ich wpływ na całościowy stan poznania Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej

TAB. 2. The number of Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae and Xylomyidae recorded in the vicinity of Pleszew and their impact on the overall state of knowledge of the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

	Conopidae	Stratiomyidae	Syrphidae	Xylomyidae
Dotychczasowy stan wiedzy o muchówkach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej / The current status of knowledge about the flies of the Wielkopolska-Kujawska Lowland	12	27	187	2
Wyniki badań w powiecie pleszewskim / Research results in the Pleszew District	11	17	150	2
W tym gatunki nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej / Including species new to the Wielkopolsko-Kujawska Lowland	2	3	25	0
Nowy stan wiedzy o muchówkach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej / The new status of knowledge about flies in the Wielkopolska-Kujawska Lowland	14	30	212	2

Najcenniejszym miejscem na terenie badań pod względem zróżnicowania gatunkowego Syrphidae, okazał się ols pod Żegocinem nad ciekim Struga (koordynaty: 51°59'34,7" N, 17°47'53,0"E, powierzchnia 12,5 ha, Ryc. 10, 11). Dzięki obecności tam bobrów *Castor fiber* powstały rozległe rozlewiska, będące doskonałymi warunkami dla rozwoju wielu rzadkich bzygowatych, spośród wykazanych tam 53 gatunków, stwierdzono m.in.: *B. valgus*, *M. berberina*, *M. erraticus*, *M. obscura*, *M. vara*, *T. bombylans*, *T. meridionale* i *T. vespiforme*. Ze względu na wybitne walory przyrodnicze obszar ten załuguje na objęcie ochroną.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy za przekazanie okazów i fotografii: Rolandowi Doboszowi, Henryce Guźniczka, Wiktorowi Krokerowi, Pawłowi Kostujowi, Piotrowi Paluszkiewiczowi, Markowi Wanatowi i Danucie Żurawlew. Dużą pomoc w badaniach terenowych okazały Amelia Żurawlew i Olga Żurawlew, a w przygotowaniu artykułu Michał Brodacki i Marta Wąsik. Ponadto dziękujemy anonimowym Recenzentom za cenne uwagi do tekstu.

RYC. 10, 11. Cenny przyrodniczo ols pod Żegocinem, kwiecień 2023 (Fot. Przemysław Żurawlew)

FIG. 10, 11. A naturally valuable alder forest near Żegocin, April 2023 (Photo Przemysław Żurawlew)

LITERATURA

- Banaszak R. 1988. Fauna bzygowatych (Syrphidae: Diptera) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu **190**: 3-8.
- Bańkowska R. 1982. Conopidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia Memorabilia Zoologica **35**: 79-83.
- Bartsch H., Binkiewicz E., Rådén A., Nasibov E. 2009a. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Vol. 1 Syrphinae. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 406 pp.
- Bartsch H., Binkiewicz E., Klintbejer A., Rådén A., Nasibov E. 2009b. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor. Vol. 2 Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 478 pp.
- Bot S., Van de Meutter F. 2023. Hoverflies of Britain and North-west Europe, Bloomsbury, 400 pp.
- Chmielewski S., Żóraliński R. 2020. Occurrence of *Volucella zonaria* (Poda, 1761) (Diptera: Syrphidae) in Poland. Kulon **25**: 149-163.
- Hurej M., Twardowski J., Nowacki J., Sienkiewicz P., Trzciński P., Łykowski W. 2015. Porównanie występowania owadów pożytecznych z rodzin Carabidae i Syrphidae w mieszance kwitnących roślin w dwóch miejscowościach Polski. Progress in Plant Protection **55**(1): 30-39.
- Klasa A., Palaczyk A., Soszyński B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie **8**: 305-369.
- Mielczarek Ł., Oleksa A., Meyza K., Tofilski A. 2016. Seasonal polyphenism in *Eristalis pertinax* (Diptera: Syrphidae). European Journal of Entomology **113**: 489-496. <https://doi.org/10.14411/eje.2016.064>
- Mielczarek Ł., Żóraliński R., Trzciński P. 2019. Przegląd rodzajów *Brachyopa* Meigen, 1822 i *Hammerschmidtia* Schummel, 1834 (Diptera: Syrphidae) w Polsce. Dipteron **35**: 140-177.
- Pacuk B. 2020. Nowe stanowiska *Solva marginata* (Meigen, 1820) (Diptera: Xylomyidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Dipteron **36**: 1-11.
- Palaczyk A. 2004. *Xylomyia maculata* (Meigen, 1804). [W:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków-Poznań.
- Palaczyk A., Soszyński B., Klasa A., Bystrowski C., Mikołajczyk W., Krzemiński W. 2002. *Diptera* Muchówki. [W:] Głowaciński Z. (red.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków.
- Pustkowiak S., Banaszak-Cibicka W., Mielczarek Ł. E., Tryjanowski P., Skórka P. 2018. The association of windmills with conservation of pollinating insects and wild plants in homogeneous farmland of western Poland. Environmental Science and Pollution Research **25**: 6273-6284. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-0864-7>

- Reemer M. 2014. Veldtabel wapen- en bastvliegen van Nederland (Diptera: Stratiomyidae & Xylomyidae), 56 pp.
- Simon R. 2018. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park w Reptach Śląskich i Dolina Dramy. *Aura – Ochrona Środowiska* **10**: 26-27.
- Skitek A. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) oraz nowe stanowiska *Solva marginata* (Meigen, 1820) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Diptera: Xylomyidae). *Dipteron*: **31**: 32-36.
- Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorzczak I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geografia Polonica* **91**(2): 143-170.
- Soszyński B. 2004. *Pocota persona* (Harris, 1780). [W:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków-Poznań.
- Soszyński B. 2007. Bzygowate Syrphidae. [W:] Fauna Polski Charakterystyka i wykaz gatunków, W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.). Tom II. MiIZ PAN, Warszawa.
- Soszyński B., Mielczarek Ł., Tofilski A. 2013. *Dasysyrphus neovenustus* sp. n. (Diptera: Syrphidae) a new species in the *venustus* species group. *Polskie Pismo Entomologiczne* **82**(1): 353-363.
- Speight M.C.D., Sarthou J.P. 2017. StN keys for the identification of the European species of various genera of Syrphidae 2017. Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera), Vol. 99, Syrph the Net publications, Dublin. 139 pp.
- Stuke J.H., Clements D.K. 2008. Revision of the *Myopa testacea* Species-Group in the Palearctic Region (Diptera: Conopidae). *Zootaxa* **1713**: 1-26.
- Trzciniński P. 2007. *Stratiomyidae* i *Xylomyidae* (Diptera) Wielkopolski. *Dipteron*: **23**: 38-44.
- Trzciniński P. 2008a. Predatory Syrphids (Diptera, Syrphinae) found in urban green spaces. *Aphids Other Hemipter. Insects* **14**: 193-198.
- Trzciniński P. 2008b. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **24**: 38-42.
- Trzciniński P. 2011. Nowe stanowiska *Sphaerophoria batava* Goeldlin, 1974 (Diptera: Syrphidae) w Polsce. *Dipteron* **27**: 56-59.
- Trzciniński P. 2016. *Syrphus nitidifrons* Becker, 1921 (Diptera: Syrphidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce. *Dipteron* **32**: 103-106.
- Trzciniński P., Piekarska-Boniecka H. 2012. Fauna bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. *Progress in Plant Protection* **52**(4): 975-980.

- Trzcíński P., Piekarska-Boniecka H. 2013. Dynamics of predatory Syrphidae in the apple orchard and neighbouring shrubberies. *Journal of Plant Protection Research* **53**(2): 119-123.
- Trzcíński P., Piekarska-Boniecka H., Rzańska M. 2014. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące na terenach zieleni miejskiej na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Progress in Plant Protection* **54**(3): 326-333. DOI: <http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-053>
- Trzcíński P., Piekarska-Boniecka H., Rzańska-Wieczorek M., Kubasik W. 2016. Changes in the fauna of zoophagous hoverflies (Syrphidae, Diptera) of green urban environments of Poznań in the light of multi-year observations. *Nauka Przyroda Technologie* **10**(3), #39. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39
- Trzcíński P., Sienkiewicz P. 2006. Bzygowate (*Diptera: Syrphidae*) środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Wiadomości Entomologiczne* **25**(Supl. 2): 197-200.
- Trzcíński P., Wilkaniec B. 2005. Hoverflies (Diptera; Syrphidae) of refugial environments. *Aphids and Other Homopterous Insects* **11**: 185-195.
- Trzcíński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. 2006. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. *Progress in Plant Protection* **46**(2): 498-502.
- Żóralski R., Kowalczyk J. K. 2015. Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **34**(1): 25-80.
- Żóralski R., Kowalczyk J. K. 2017. Syrphidae (Diptera) rezerwatu Kępa Redłowska i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* **36**(2): 33-54.
- Żóralski R., Kowalczyk J. K. 2018. Materiały do poznania lwinkowatych (Diptera, Stratiomyidae) na Pomorzu Gdańskim. *Dipteron* **34**: 80-93.
- Żóralski R., Kowalczyk J. K. 2019. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Pomorza Gdańskiego. *Dipteron* **35**: 99-117.
- Żóralski R., Trzcíński P. 2015. Współczesne notowania *Orthonevra stackelbergi* Thompson et Torp, 1982 i *Orthonevra intermedia* Lundbeck, 1916 (Diptera: Syrphidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* **34**(3): 59-68.
- Żóralski R., Mielczarek Ł., Skitek A., Trzcíński P. 2022. Review of the genus *Mallota* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) in Poland. *Dipteron* **38**(07): 47-63.
- Żurawlew P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew. 160 pp.
- Żurawlew P. 2018. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew. 172 pp.
- Żurawlew P., Markiewicz E., Itczak A., Skitek A. 2016. Nowe stanowiska *Pocota personata* (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* **27**(2): 95-98.
- Żurawlew P., Markiewicz E., Orzechowski R. 2021. Ptaki powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew. 303 pp.

SUMMARY

Despite the large area of the Wielkopolsko-Kujawska Lowland and its diverse environments, the fauna of flies (Diptera), including Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae and Xylomyidae, was considered poorly known. During numerous entomological surveys in the years 2006-2023 in Pleszew district (713,07 km²), flies from these families were collected and photographed in great numbers. The collected material includes a total of approximately 1,800 individuals and is kept in the authors' collections. The analysis of the material revealed 11 species of thick-headed flies (Conopidae), 17 species of soldier flies (Stratiomyidae), 150 species of hoverflies (Syrphidae) and 2 species of wood soldier flies (Xylomyidae) present here. There were 16 species listed in the "Red List of Threatened Animals in Poland" (Palaczyk et al. 2002) and 30 species of flies were reported for the first time from Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Even though the area around Pleszew is an area strongly changed by expansive agriculture and forestry, the entomofauna of the flies discussed here has retained relatively high diversity, compared to all previous studies in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland considered together. It is because there are numerous peat bogs, meadows, forests and over 50 manor parks with preserved old trees.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License